

Wikidata Datenmodelle für den Field Survey zu Digital History / Humanities

Anica Skibba

Isabell Trilling

2024-02-05

Das folgende Datenmodell ist im Rahmen eines Field Survey zu Digital Humanities und Digital History im deutschsprachigen Raum für NFDI4Memory angelegt worden. Es beinhaltet die Informationen für das Mappen von Daten zu Personen, Institutionen, Zeitschriften und Konferenzen, sowie zu Beiträgen zu Zeitschriften und Konferenzen, aus verschiedenen Datensätzen, wie beispielsweise DHQ und die DHd Konferenzen, nach Wikidata.

1. Allgemeine Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften der Entitäten des Datenmodells

Die Entitäten wurden als Datenobjekte in Wikidata angelegt, damit bekommen sie eine eigene Seite und eine ID.

Für die Seite besteht eine Minimalanforderung (um später nicht von Bots oder Admins gelöscht zu werden): Jede Entität auf Wikidata muss mindestens ein/e Bezeichnung/Label in beliebiger Sprache haben.

Für die Disambiguierung ist auch eine Beschreibung der Datenobjekte wünschenswert. Die Beschreibungen sollten sich dabei nach den [Richtlinien von Wikidata](#) richten.

Jedes der Datenobjekte hat Aussagen, die aus Eigenschaften- Werte- Paaren bestehen.

Jede Aussage sollte für eine bessere Datenqualität auf Wikidata zusätzlich mit [Qualifikatoren und Quellenangaben](#), die ebenfalls aus Eigenschaften-Werte-Paaren bestehen, angereichert werden. Folgende Qualifikatoren sollten in diesem Datenmodell nach Bedarf bei allen Aussagen ergänzt werden:

- **Fundstelle (P854):** Internetadresse für Quellenangaben
 - Datentyp: URL
- **Sprache des Werks, Namens oder Begriffes (P407):** zugeordnete menschliche Sprache
 - Datentyp: Datenobjekt
- **abgerufen am (P813):** Datum, an dem die belegte Information zuletzt geprüft wurde
 - Datentyp: Zeitpunkt

General properties of the entities in the data model

The entities were created as items in Wikidata, giving them their own page and ID.

There is a minimum requirement for the page (to avoid being deleted later by bots or admins): Each entity on Wikidata must have at least one label(s) in any language.

A description of the items is also desirable for disambiguation. The descriptions should be based on the [Wikidata guidelines](#).

Each of the items has statements consisting of property- value pairs.

For better data quality on Wikidata, each statement should also be enriched with [qualifiers and references](#), which also consist of property-value pairs. The following qualifiers should be added to all statements in this data model as required:

- **reference URL (P854)**: should be used for Internet URLs as references.
 - Datatype: URL
- **language of work or name (P407)**: language associated with this creative work (such as books, shows, songs, broadcasts or websites) or a name
 - Datatype: item
- **retrieved (P813)**: date or point in time that information was retrieved from a database or website (for use in online sources)
 - Datatype: point in time

2. Relevante Datentypen / Data types

- **Datenobjekt**: In Wikidata repräsentieren Datenobjekte alle *Dinge* des menschlichen Wissens, darunter Begriffe, Konzepte und Gegenstände. Ein Datenobjekt muss stets in Wikidata angelegt werden, sofern es fehlt.
(<https://www.wikidata.org/wiki/Help:Items/de#:~:text=Datenobjekte%20sollen%20Relevanz%20haben.,einige%20Ausnahmen%20zu%20dieser%20Regel>)
- **Zeichenkette**: endliche Folge von Zeichen aus einem definierten Zeichensatz
- **Zeitpunkt**: Alle Datentypen, die einen Zeitpunkt betreffen, sollten als String in dem Format YYYY((- MM- DD)) vorliegen. Die Dokumentation der zulässigen Formate findet sich hier <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime>.
- **Item**: In Wikidata, data objects represent all things of human knowledge, including terms, concepts and objects. A data object must always be created in Wikidata if it is missing.
(<https://www.wikidata.org/wiki/Help:Items/de#:~:text=Datenobjekte%20sollen%20Relevanz%20haben.,einige%20Ausnahmen%20zu%20dieser%20Regel>)
- **String**: Data type representing a finite sequence of encoded characters

- **Point in time:** All data types relating to a point in time should be in the format YYYY((- MM- DD)) as a string. The documentation of the permitted formats can be found here <https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime>.

3. Entitäten / Entities

3.1 Werkzeuge / Tools

Eigenschaften:

- **ist ein(e) (P31):** Ausprägung oder Exemplar einer Sache, Mitglied einer Klasse.
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählter Wert: **Software (Q7397):** Sammelbegriff für ausführbare Programme und die zugehörigen Daten
- **wird beschrieben in URL (P973):** das Element wird in der angegebenen URL beschrieben
 - Datentyp: URL
 - Ausgewählte Werte: die entsprechenden URLs von TAPoR und SSH OpenMarketplace
- **Verwendung (P366):** Hauptbenutzungszweck des Subjekts (umfasst aktuelle und frühere Nutzungszwecke)
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählte Werte: Datenobjekte der TaDiRAH- Klassen

Properties:

- **instance of (P31):** that class of which this subject is a particular example and member
 - Datatype: item
 - Selected value: **Software (Q7397):** non- tangible executable component of a computer
- **described at URL (P973):** item is described at the following URL
 - Datatype: URL
 - Selected values: the corresponding URLs of TAPoR and SSH OpenMarketplace
- **has use (P366):** main use of the subject (includes current and former usage)
 - Datatype: item
 - Selected values: items of the TaDiRAH- classes

3.2. Bibliographische Angaben / Bibliographic data

Eigenschaften:

- **Autor (P50):** Person oder Personen, die ein schriftliches Werk verfasst hat bzw. haben
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Qualifikatoren:
 - **Ordnungsnummer (P1545):** Position in einer Reihe
 - Datentyp: Zeichenkette
 - **angegeben als (P1932):** nutzen als Qualifikator, wie das Objekt der Aussage in der Quelle buchstabiert oder gedruckt wurde
 - Datentyp: Zeichenkette
- **Autor (Text) (P2093):** Person oder Personen, die ein schriftliches Werk verfasst hat bzw. haben
 - Datentyp: Zeichenkette
 - Qualifikatoren:
 - **Ordnungsnummer (P1545):** Position in einer Reihe
 - Datentyp: Zeichenkette
- **Veröffentlichungsdatum (P577):** Zeitpunkt, an dem ein Werk (zuerst) veröffentlicht wurde
 - Datentyp: Zeitpunkt
- **Titel (P1476):** Titel eines Werks
 - Datentyp: Zeichenkette
- **Untertitel (P1680):** zweiter Titel, der unter dem ersten steht
 - Datentyp: Zeichenkette
- **vollständiges Werk verfügbar unter (P953):** URL einer Webseite mit dem vollständigen Werk
 - Datentyp: URL
 - Ausgewählter Wert: die URL zur Datei
 - Qualifikator:
 - **Dateiformat (P2701):** Dateiformat oder Art der Kompression einer Datei
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählte Werte:
 - TEI/XML (Q124622467)
 - HyperText Markup Language (Q62626012)
- **Urheberrechtsstatus (P6216):** Urheberrechtsstatus für geistige Schöpfungen
 - Datentyp: Item
 - Ausgewählter Wert: urheberrechtlich geschützt (Q50423863)
- **Lizenz (P275):** Lizenz, unter der ein urheberrechtlich geschütztes Werk verfügbar ist
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählter Wert: Creative Commons Attribution 4.0 International (Q20007257)

- **Zentrales Thema (P921):** zentrales Thema des Werks
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählte Werte:
 - digital humanities (Q1026962)
 - Datenobjekte der TaDiRAH- Klassen

Properties:

- **Author (P50):** main creator(s) of a written work
 - Datatype: item
 - Qualifier:
 - **Series ordinal (P1545):** position of an item in its parent series
 - **Object named as (P1932):** use as qualifier to indicate how the object's value was given in the source
- **author name string (P2093):** main creator(s) of a written work
 - Datatype: string
 - Qualifier:
 - **Series ordinal (P1545):** position of an item in its parent series
- **Publication date (P577):** date or point in time when a work was first published or released
 - Datatype: point in time
- **Title (P1476):** published name of a work
 - Datatype: string
- **Subtitle (P1680):** for works, when the title is followed by a subtitle
 - Datatype: string
- **full work available at (P953):** URL of a web page containing the full body of this item
 - datatype: URL
 - selected value: the URL to the corresponding file
 - Qualifier:
 - **File format (P2701):** file format, compression type, or ontology used in a file
 - Datatype: item
 - Selected values:
 - TEI/XML (Q124622467)
 - HyperText Markup Language (Q62626012)
- **Copyright status (P6216):** copyright status for intellectual creations
 - Data type: item
 - Selected value: copyrighted (Q50423863)
- **Copyright license (P275):** license under which this copyrighted work is released
 - Datatype: item
 - Selected value: Creative Commons Attribution 4.0 International (Q20007257)

- **Main subject (P921):** primary topic of a work
 - Datentyp: item
 - Selected values:
 - digital humanities (Q1026962)
 - Data objects of the TaDiRAH classes

3.2.1 Konferenzbeiträge / Conference papers and presentations

Eigenschaften:

- **Ist ein(e) (P31):** Ausprägung oder Exemplar einer Sache, Mitglied einer Klasse
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählte Werte:
 - Doktorandenkonsortium (Q113649847)
 - Podiumsdiskussion (Q2100278)
 - Konferenzbeitrag (Q23927052)
 - Postersession (Q2894989)
 - Wissenschaftlicher Workshop (Q40444998)
 - Konferenzposter (Q54670950)
 - Präsentation (Q604733)
 - Plenum (Q13147896)
- **präsentiert bei (P5072):** Veranstaltung an der ein Vortrag, Film, Artikel (Paper) oder Poster vorgestellt wurde.
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählter Wert: die entsprechende DHd- Konferenz
 - DHd 2014 (Q127432957)
 - DHd 2015 (Q127432958)
 - DHd 2016 (Q127432959)
 - DHd 2017: Bern, Switzerland (Q106436692)
 - DHd 2018: Cologne, Germany (Q106436691)
 - DHd 2019 (Q127432960)
 - DHd 2020 (Q127432961)
 - DHd 2022 (Q127432962)
 - DHd 2023 (Q117090183)

Identifikatoren:

- **DOI (P356):** digitaler Identifikator für physische, digitale oder abstrakte Objekte
 - Datentyp: externer Identifikator

Properties:

- **Instance of (P31):** that class of which this subject is a particular example and member

- Datatype: item
- Selected values:
 - Doctoral Consortium ([Q113649847](#))
 - panel discussion ([Q2100278](#))
 - conference paper ([Q23927052](#))
 - poster session ([Q2894989](#))
 - academic workshop ([Q40444998](#))
 - conference poster ([Q54670950](#))
 - presentation ([Q604733](#))
 - plenary session ([Q13147896](#))
- **Presented in (P5072)**: event at which a talk, film, paper, or poster was presented
 - Datatype: item
 - Selected values: the corresponding DHd-conference
 - DHd 2014 ([Q127432957](#))
 - DHd 2015 ([Q127432958](#))
 - DHd 2016 ([Q127432959](#))
 - DHd 2017: Bern, Switzerland ([Q106436692](#))
 - DHd 2018: Cologne, Germany ([Q106436691](#))
 - DHd 2019 ([Q127432960](#))
 - DHd 2020 ([Q127432961](#))
 - DHd 2022 ([Q127432962](#))
 - DHd 2023 ([Q117090183](#))

Identifiers:

- **DOI (P356)**: serial code used to uniquely identify digital objects like academic papers
 - Datatype: external identifier

3.2. Zeitschriftenartikel / journal articles

Eigenschaften:

- **Ist ein(e) (P31)**: Ausprägung oder Exemplar einer Sache, Mitglied einer Klasse
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählter Wert: wissenschaftlicher Artikel ([Q13442814](#))
- **Sprache des Werks, Namens oder Begriffes (P407)**: zugeordnete menschliche Sprache
 - Datentyp: Datenobjekt
- **veröffentlicht in (P1433)**: beispielsweise Buch oder Zeitschrift, in dem oder der ein Text erschienen ist
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählter Wert: Digital Humanities Quarterly ([Q5275881](#))

- **Band/Jahrgang (P478)**: Nummer eines Buches aus einer Sammlung/Serie oder Jahrgang einer Zeitschrift
 - Datentyp: Zeichenkette
- **Ausgabe (Nr.) (P433)**: Ausgabe einer Zeitung, eines Wissenschaftsjournals oder eines Magazins für Fundstellen
 - Datentyp: Zeichenkette

Properties:

- **Instanceof (P31)**: that class of which this subject is a particular example and member
 - Datatype: item
 - Selected value: scientific article ([Q13442814](#))
- **language of work or name (P407)**: language associated with this creative work (such as books, shows, songs, broadcasts or websites) or a name
 - Datatype: item
- **published in (P1433)**: larger work that a given work was published in, like a book, journal or music album
 - Datatype: item
 - Selected value: Digital Humanities Quarterly ([Q5275881](#))
- **volume (P478)**: volume of a book or music release in a collection/series or a published collection of journal issues in a serial publication
 - datatype: string
- **issue (P433)**: issue of a newspaper, a scientific journal or magazine for reference purpose****
 - datatype: string

3.3. Personen / people

Eigenschaften:

- **Ist ein(e) (P31)**: Ausprägung oder Exemplar einer Sache, Mitglied einer Klasse
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählter Wert: **Mensch (Q5)**
- **Arbeitgeber (P108)**: früherer oder aktueller Arbeitgeber einer Person
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Qualifikator:
 - **Zeitpunkt/Stand (P585)**: Moment, an dem etwas stattfand, existierte oder wahr war
 - Datatype: Zeitpunkt
- **Arbeitsgebiet (P101)**: Themenkreis, auf dem eine Person oder Institution ihre Haupttätigkeit entfaltet
 - Datentyp: Datenobjekt

- Ausgewählter Wert: **Digital Humanities (Q1026962)**
- **Tätigkeit (P106)**: Beruf oder andere Tätigkeit einer Person
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählter Wert: **Wissenschaftler (Q901)**
 - Ausgewählter Wert (sofern zutreffend) : **Digital History (Q336387)**

Identifikatoren:

- **ORCID iD (P496)**: alphanumerischer Code zur Identifizierung wissenschaftlicher Autoren
 - Datentyp: externer Identifikator

Properties:

- **Instance of (P31)**: that class of which this subject is a particular example and member
 - Datatype: item
 - Selected value: **Human (Q5)**
- **Employer (P108)**: organisation for which the subject works or worked
 - Datatype: Item
 - Qualifier:
 - **Point in Time (P585)**: date something took place, existed or a statement was true
 - Datatype: point in time
- **Field of Work (P101)**: specialization of a person or organization
 - Datatype: item
 - Selected value: **Digital Humanities (Q1026962)**
 - Selected value: **Digital History (Q336387)**
- **Occupation (P106)**: occupation of a person
 - Datatype: item
 - Selected value: **Scientist (Q901)**

Identifier:

- **ORCID iD (P496)**: identifier for a person
 - Datatype: external identifier

3.4 Zugehörigkeit / institutional affiliations

Eigenschaften:

- **Arbeitgeber (P108)**:früherer oder aktueller Arbeitgeber einer Person
 - Datentyp: Zeichenkette
 - Qualifikator:

- **Zeitpunkt/Stand (P585):** Moment, an dem etwas stattfand, existierte oder wahr war
 - Datatype: Zeitpunkt

Properties:

- **Employer (P108):** organisation for which the subject works or worked
 - Datatype: string
 - Qualifier:
 - **Point in Time (P585):** date something took place, existed or a statement was true
 - Datatype: point in time

3.5 Konferenzen / Conferences

Eigenschaften:

- **Ist ein(e)(P31):**Ausprägung oder Exemplar einer Sache, Mitglied einer Klasse
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählter Wert: Wissenschaftliche Konferenz ([Q2020153](#)): Tagung für Wissenschaftler
- **Titel (P1476):**Titel eines Werks, beispielsweise der Originalausgabe eines literarischen Werks, eines Films, einer Webseite oder eines Werks der darstellenden Künste
 - Datentyp: Zeichenkette
- **Ort (P276):**Stand- oder Aufbewahrungsort eines Objekts; Ort eines Ereignisses.
 - Datentyp: Datenobjekt
- **Zeitpunkt/Stand (P585):**Moment, an dem etwas stattfand, existierte oder wahr war
 - Datentyp: Zeitpunkt
- **Teil der Reihe oder Serie (P179):**Serie oder Reihe (geordnete Folge gleichartiger Elemente), die das Subjekt enthält (TV- Serie, Buchreihe, Produktreihe etc.)
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählter Wert: Jahrestagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum ([Q105700371](#))
- **Veranstalter (P664):** Person oder Institution, die eine Veranstaltung organisiert
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählter Wert: Digital Humanities im deutschsprachigen Raum ([Q63246045](#))
- **Startzeitpunkt (P580):** Zeitpunkt, an dem eine Aussage wahr wurde oder ein Objekt zu existieren anfang
 - Datentyp: Zeitpunkt
- **Endzeitpunkt (P582):** Zeitpunkt, zu dem ein Objekt aufhört zu existieren oder eine Aussage aufhört gültig zu sein

- Datentyp: Zeitpunkt

Properties:

- **Instance of (P31):** that class of which this subject is a particular example and member
 - Datatype: item
 - Selected value: Academic conference ([Q2020153](#)): conference for researchers to present and discuss their work
- **title (P1476):** published name of a work, such as a newspaper article, a literary work, piece of music, a website, or a performance work
 - Datatype: string
- **Location (P276):** location of the object, structure or event
 - Datatype: item
- **Point in time (P585):** date something took place, existed or a statement was true
 - Datatype: point in time
- **part of a series (P179):** series which contains the subject
 - Datatype: item
 - Selected value: Annual conference of Digital Humanities scholars in German- speaking areas ([Q105700371](#))
- **Organizer (P664):** person or institution organizing an event
 - Datatype: item
 - Selected value: Digital Humanities in the German- speaking areas ([Q63246045](#))
- **Start time (P580):** time an entity begins to exist or a statement starts being valid
 - Datatype: point in time
- **End time (P582):** moment when an entity ceases to exist or a statement stops being valid
 - Datatype: point in time

3.6 Methoden / methods

Die hier aufgelisteten Aussagen zu den Eigenschaften von Methoden waren Vorschläge. Die ausgewählten Werte wurden nicht immer von der Wikidata- Community angenommen.

Eigenschaften:

- **Unterklasse von (P279):** Diese Klasse/Gruppe ist eine Unterklasse zu jener Klasse/Gruppe
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählter Wert: wissenschaftliche Methode ([Q17079481](#))
- **Ist ein(e) (P31):** Ausprägung oder Exemplar einer Sache, Mitglied einer Klasse.
 - Datentyp: Datenobjekt
 - Ausgewählter Wert: wissenschaftliche Methode ([Q17079481](#))

Identifikatoren:

- **TaDiRAH ID (P9309)**: Identifikator für ein Konzept in der TaDiRAH- Taxonomie
 - Datentyp: externer Identifikator

The statements listed here on the properties of methods were suggestions. The selected values were not always accepted by the Wikidata community.

Properties:

- **subclass of (P279)**: this item is a subclass (subset) of that item
 - Datatype: item
 - Selected value: scholarly method (Q17079481)
- **instance of (P31)**: that class of which this subject is a particular example and member
 - Datatype: item
 - Selected value: scholarly method (Q17079481)

Identifizier:

- **TaDiRAH ID (P9309)**: identifier for a concept in the Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities (TaDiRAH)
 - Datatype: external identifier

Danksagung / Acknowledgements

Diese Arbeit ist im Rahmen des NFDI-Konsortiums 4Memory entstanden (www.4memory.de). Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die finanzielle Unterstützung – Projektnummer 501609550.

This work was created as part of the NFDI consortium 4Memory (www.4memory.de). We gratefully acknowledge the financial support of the German Research Foundation (DFG) – project number 501609550.